

TÍTULO: TECNOLOGIAS DIGITAIS NA ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL: AVANÇOS E DESAFIOS.

DOI: 10.5281/zenodo.17764790

AUTORES: ANA PAULA RODRIGUES FERREIRA, MARIA TATIELE SANTOS SIQUEIRA.

INTRODUÇÃO: O CUIDADO EM SAÚDE MENTAL APRESENTA DESAFIOS QUE EXIGEM ESTRATÉGIAS INOVADORAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PACIENTES EM SOFRIMENTO PSÍQUICO. NESSE CENÁRIO, A ENFERMAGEM DESEMPENHA PAPEL ESSENCIAL NA PROMOÇÃO DO BEM-ESTAR EMOCIONAL E NA PREVENÇÃO DE CRISES. O AVANÇO TECNOLÓGICO PERMITIU A INSERÇÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS NO ACOMPANHAMENTO CLÍNICO, FAVORECENDO NOVAS FORMAS DE CUIDADO. OBJETIVO: ANALISAR O IMPACTO DO USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM SOFRIMENTO PSÍQUICO NO CONTEXTO DA ENFERMAGEM, IDENTIFICANDO BENEFÍCIOS E DESAFIOS. METODOS: TRATA-SE DE UMA REVISÃO INTEGRATIVA, FORAM CONSULTADAS AS BASES PUBMED E SCIELO E WEB OF SCIENCE, UTILIZANDO OS DESCRITORES TECNOLOGIAS DIGITAIS, SAÚDE MENTAL E ENFERMAGEM. OS ESTUDOS INCLUÍDOS ABORDARAM O USO DE APLICATIVOS MÓVEIS E PLATAFORMAS ONLINE NO CUIDADO A PACIENTES COM TRANSTORNOS MENTAIS. RESULTADOS: OS ACHADOS APONTARAM BENEFÍCIOS COMO O MONITORAMENTO CONTÍNUO DE SINTOMAS, A COMUNICAÇÃO DIRETA ENTRE PACIENTE E EQUIPE DE ENFERMAGEM, O ACESSO A CONTEÚDO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E A REDUÇÃO DE INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS. CONTUDO, TAMBÉM FORAM IDENTIFICADOS DESAFIOS RELEVANTES, INCLUINDO A EXCLUSÃO DIGITAL DE POPULAÇÕES VULNERÁVEIS, QUESTÕES RELACIONADAS À SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E A NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM PARA O USO ADEQUADO DESSAS FERRAMENTAS. CONCLUSÃO: AS TECNOLOGIAS DIGITAIS REPRESENTAM UMA ESTRATÉGIA INOVADORA E PROMISSORA PARA A ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL, FAVORECENDO INTERVENÇÕES MAIS EFETIVAS E HUMANIZADAS. ENTRETANTO, É NECESSÁRIO INVESTIR EM INCLUSÃO DIGITAL, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, A FIM DE GARANTIR A SUSTENTABILIDADE DESSA PRÁTICA E AMPLIAR SEUS BENEFÍCIOS NO CUIDADO EM SAÚDE MENTAL.

PALAVRAS-CHAVE: ENFERMAGEM; BEM-ESTAR; SAÚDE MENTAL; TECNOLOGIA DE SAÚDE DIGITAL.